

"TUSHDA KECHGAN UMRLAR" ASARI TAHLILI

**Qo'liyeva Gulshoda
Burxonova F.**

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18081193>

Annotasiya: Maqolada O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umrlar" romanining sujeti, obrazning har bir uslub xususiyatlari yoritilgan. Asar voqealarining makon va zamon xususiyatlari tahlil qilingan. Yozuvchining obraz yaratish borasidagi badiiy mahorati tadqiq etilgan. Muallif mahorati, uslubi va ruhiy - psixologik tasviri yoritiladi. Shuningdek, ushbu asar orqali o'quvchida qanday insoniylik saboqlari shakllanishi mumkinligi haqida mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: Sujet, obraz, ekspozitsiya, kulminatsiya, tugun, yechim, retrospeksiya

Аннотация: В статье рассматривается сюжет романа Откира Гошимова «Жизнь, прошедшая во сне» и стилистические особенности каждого образа. Анализируются пространственно-временные характеристики событий произведения. Изучается художественное мастерство писателя в создании образов. Подчеркиваются авторское мастерство, стиль, а также духовно-психологический образ. Также обсуждается, какие гуманистические уроки может извлечь из этого произведения читатель.

Ключевые слова: *Тема, изображение, экспозиция, кульминация, развязка, разрешение, ретроспектива*

Annotation: This article examines the plot of Otkir Goshimov's novel "Life Passed in a Dream" and the stylistic characteristics of each character. The spatiotemporal characteristics of the work's events are analyzed. The author's artistic mastery in creating characters is explored. The author's mastery, style, and spiritual and psychological imagery are emphasized. The humanistic lessons that readers can draw from this work are also discussed.

Key words: *Theme, image, exposition, climax, denouement, resolution, flashback.*

Inson ma'naviy olamini kashf etuvchi qudratli vositalaridan biri bu -so'z san'ati, badiiy adabiyotdir. Bugun milliy adabiyotimiz mavzular ko'lami jihatidan ham, janrlar nuqtai nazaridan ham rang-baranglashib bormoqda. Ijtimoiy taffakkur va eskicha qarash va yondashuvlardan xolos bo'lib borayotgan bir davrda ilm-fanning barcha sohalari qatori adabiyotshunoslikning ham muhim nazariy masalalarinihar tomonlama teran tadqiq etish borasida keng imkoniyatlar ochilmoqda. Bunda, ayniqsa, milliy adabiyotimiz xazinasini yangi poetik kashfiyotlar bilan boyitishga muvaffaq bo'lgan yozuvchilar ijohodini

tadqiq etish beqiyos o`rin tutadi. Shu ma`noda XX asr o`zbek nasrining ko`zga ko`ringan ijodkorlaridan bo`lgan O`tkir Hoshimov so`zni san`at darajasiga olib chiqqan, yuksaklikni axtargan, shu yuksaklikni ijod o`zagi deb bilgan yozuvchidir. 80-yillarning oxirlariga kelib, jamiyat hayotida ko`p o`zgarishlar yuz bera boshladi. Qayta qurish oshkoralik tufayli mavjud muammolar xususida gapirila boshladi. 30-50-yillardagi qatag`on manzaralari takrorlandi. "Tushda kechgan umrlar" romanida ham adibning avval yaratilgan romani "Ikki eshik orasi" romani kabi voqelik bir necha roviylar tilidan hikoya qilinadi. Bu usul adib uchun o`z g`oyasi va fikrlarini ifoda etishning vositasi bo`lib xizmat qilgan. Aynan shu holat asar sujetining ham o`ziga xosligini ta`minlagan, badiiy asarda sujet markaziy ahamiyatga ega hisoblanadi. Albatta, har bir badiiy asar sujeti unda ishtirok etuvchi katta-kichik personajlarning harakatidan tashkil topadi. Harakat tashqi tomonlama yoki ichki o`y-xayol ruhiyatidagi o`zgarishlar ma`nosida bo`ladi. Shunga asoslanib badiiy asarlarni harakat tipidan qaysi biri yetakchilik qilishiga qaarab sujetning ikki turi ajratiladi:

a) "tashqi harakat" dinamikasiga asoslangan sujet

b) "ichki harakat" dinamikasiga asoslangan sujetlar. Tashqi harakatlar dinamikasiga asoslangan sujetlarda personajlarning muayyan maqsad yo`lidagi xatti-harakatlari, kurash va to`qnashuvlari tasvirlanadi. Sujetning ikkinchi tipiga asoslangan asarlar adabiyotimizda ancha keyin 80-yillardan boshlab maydonga kela boshladi. "Tushda kechgan umrlar" asarida tashqi harakat dinamikaga asoslangan sujet yetakchilik qiladi. Unda Rustam, Komissar, Qurbonoy xola kabi obrazlar hayotiga tegishli voqealar tasvirlangan. Lekin qahramonlarning o`y-xayollari ruhiyatida kechayotgan o`zgarishlarga asoslanib aytish mumkinki, asarda ichki harakat dinamikasiga asoslangan sujetning ham elementlari bor. Asar bosh qahramoni Rustamning oxirgi kundaligidan boshlanadi va Qurbonoy xolaning har kungi tashvishlariga ulanib ketadi aynan Qurbonoy xola asar boshlanishidayoq Rustaming murdasini ko`rib qoladi. Roman kulminatsiya bilan boshlanadi so`ng yozuvchi chekinish usulini qo`llab bosh qahramon Rustamning o`limi va u bilan bog`liq tafsilotlarni yoritishga kirishadi. Asar sujeti bir nechta liniyalarga bo`linib ketadi: 1. Rustam-Shahnoza-Rustamning otasi liniyasi

2. Qurbonoy xola-To`lagan-Fotima liniyasi

3. Komissar Soat G`aniyev liniyasi

4. Grisha-Vasilev Grigoriy Stepanovich liniyasi

Yozuvchi har bir sujet liniyasini mustaqil holda rivojlantiradi. Har birining o`z konflikti, tuguni, voqealar rivoji, kulminatsiyasi yechimi bor. Tugundan

keyingi voqealar zanjiri voqea rivoji deb yuritiladi. Sujet voqealari bosqichma-bosqich rivojlanib boradi. Asardagi voqealar rivojining eng yuqori nuqtasi, undagi konflikt benihoya kuchaygan o`rni kulminatsiya deb yuritiladi. Masalan, Rustamning o`limi asar kulminatsiyasi hisoblanadi. Undan tashqari Komissarning o`g`li Mauzer tomonidan "Sizning o`g`lingiz ekanimdan uyalaman" deb aytgan holatni komissar liniyasining kulminatsiyasi deyish mumkin. Ayni shu nuqtada Komissarning va tuzumning g`ayriinsoniylikka asoslangan qiyofasi ko`rsatiladi. Mana shu gap Soat G`aniyev ko`ksini o`qdek teshib o`tadi. Kulminatsiya endi asar voqealarining yechimga tomon intilishini, bir tomonga hal bo`lishini taqozo qiladi. Yechim sujet voqealarini rivojining yakuni ularning nihoyasidagi qahramonlarning ruhiyatida taqdirida yuzaga kelgan holatdir. Yechim konfliktining hal bo`lganini ko`rsatish bilan birga uning hal bo`lmasligini ham ko`rsatadi. Rustamning liniyasi konfliktini yechimi berilmagan. U o`z joniga qasd qilgan. Komissar liniyasining yechimi esa qo`rqinchli tushlar, yolg`izlik odamni yutaman deb turgan uyda tong otishini kutish, noma`lum hadik bilan yashashdir. Qurbonoy xola liniyasida esa barcha bo`lib o`tgan ishlar Allohning irodasi ekanligi aytiladi. Yuqorilardagidan ma`lum bo`ldiki, tugun, voqealar rivoji va kulminatsiya syujetni tutib turuvchi asosiy unsurlar sanaladi. "Tushda kechgan umrlar" da yozuvchi qo`llagan sujetning turi usul retrospeksiya deb atalib, uning mohiyati sujet voqealarini to`xtatib o`tmishga, ilgari bo`lib o`tgan voqealar tasviriga o`tadi. Farrosh Qurbonoy xola roman o`rtasiga kelib otasi nohaq qamalgan onasi komissar tomonidan zo`rlangan 14 yoshli qizcha tarzida namoyon bo`ladi. Ma`lumki, badiiy asarda tasvirlanayotgan voqealar makon va zamonda kechadi. Shunga ko`ra adabiyotshunoslikda "badiiy vaqf" tushunchasi keng qo`llaniladi. Xulosa o`rnidata`kidlash joizki, O`tkir Hoshimov o`zbek xalqini chinakam farzandi sifatida millatimiz boshiga tushgan og`ir fojiani ildizi bilan ochib bergan. O`z qalbini og`ritgan xalqimizning og`riqli nuqtalari xususida mushohada yuritgan. Eng muhimi buni mahorat bilan uddalagan. Ushbu asarda Afg`on urushiga borgan Rustam va U singari insonlarning ayanchli taqdiridan hikoya qiladi. Zulm va nohaqliklar qilgan Komissar Soat G`aniyev va shu kabilar ko`plab insonlarning hayotiga nuqta qo`ydi. Yosh go`daklarni vahshiylarcha ota - onasidan ayirdi. Qurbonoy xolaning ota - onasi To`lagan va Fotima kabilarning hayotdan erta ko`z yumishi Komissar va shunga o`xshagan adolatsiz insonlar sabablidir. Rustam Afg`on urushi xotiralaridan qutula olmadi. U o`zi sevgan qiz Shahnozaga uylangan bo`lsa ham, bir - birini sevsa ham ular baxtli bo`lisha olmadi. Bu baxtsizlikning asosiy sababi urushning salbiy ta`siri edi. Urush natijasida uning sog`ligida

muammo bor edi. Qolaversa urushdan uyga qaytganda ko'rgan adolatsizliklarga guvoh bo'lishi, Shahnozaning baxtsizligiga o'zini aybdor qilishi uning fojiali o'limiga sabab bo'ldi. Har bir kitobxon ushbu asarni o'qiganda inson umrini adolatsizligi bilan nihoyasiga yetkazgan Komissar Soat G'aniyevga nisbatan nafrat alangasi uyg'onadi. U mahalladoshi To'lagan va Husanlarning nohaq jazolanishiga sabab bo'lgan. To'laganning ayoli o'z joniga qasd qilishi uchun Komissarning chirkin nafsini sabab bo'lgan. Ushbu asar nafaqat xotira, balki saboq. Hozirgi yoshlar bu asarni o'qib hech bir narsaga osonlikcha erishilmaganini tushunadilar. Ochlik, urush, adolatsizlik, jamiyatda inson qadrining yo'qolishi - bu saboqlar asarda badiiy vosita bilan yurakka yetkazildi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, "Tushda kechgan umrlar" - bu yurakka bitilgan dardli xotiralar xazinasi. O'tkir Hoshimov bu asari orqali o'z shaxsiy iztiroblari fonida butun bir avlodning og'ir tarixini yoritadi. U o'tmish voqealarini, insonlarning boshiga tushgan qiyinchiliklarni, adolatsizlik va nohaqliklarni shunchaki hikoya qilmaydi. Ularni o'quvchining yuragiga olib kirdi. Mazkur asar orqali bugungi avlod ham o'tmishni angelaydi. Sabir, shukr, mehr va vijdon kabi insoniy qadriyatlarini qayta kashf etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.T.Boboyev. Adabiyotshunoslik asarlari-T.O'zbekiston.2002-yil.
- 2.Normatov U. Nasrimiz ufqlari-T. Adabiyot va san'at nashriyoti.1974-yil.
- 3.N.Homatov.B.Sarimsoqov. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati-T.: O'qituvchi 1989-yil.
- 4.O'.Hoshimov. "Tushda kechgan umrlar" romani G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti-T: 2002-

